

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI ETISHTIRILAYOTGAN MINTAQANING IQLIM SHAROITIGA QARAB XOM-ASHYO ASSORTIMENTINI TANLASH

¹I.I.Mamatkulov, ²G‘.Ya.Xudoyberdiyev

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212361>

Anatatsiya. Iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda aholoning meva sabzavotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida turli xil mahsulotlarni etishtirish jarayoni va tarkibidagi faydali vitaminlar va ozuqaviy qiymatini aniqlash.

Kalit so‘zlar: maxsulotlarni, pentrometr, rektometr, iqlim, jixoz, xom ashyo, texnologiya, xarorat, namlik.

Анатация. Определение полезных витаминов и пищевой ценности различных продуктов с целью обеспечения потребности населения во фруктах и овощах в зависимости от климатических условий.

Ключевые слова: продукция, пентрометр, ректометр, климат, оборудование, сырье, технология, температура, влажность.

Abstract. In order to satisfy the population's need for fruits and vegetables based on climatic conditions, the process of growing various products and determining the useful vitamins and nutritional value of the contents.

Keywords: products, pentometer, rectometer, climate, equipment, raw materials, technology, temperature, humidity.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, jumladan meva va sabzavotlarni etishtirilayotgan mintaqaning iqlim sharoitiga qarab xom ashyo assortimentini tanlash muhim ahamiyatga ega. Shu sababli meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlash jarayonlari, qayta ishlanayotgan xom ashyoning qaysi mintaqada etishtirilganligi, iqlim sharoitidan kelib chiqib, tayyorlanadigan mahsulotlar assortimentiga qarab bir-biridan farq qiladi.

Ma‘lumki, etishtirilgan mahsulotni saqlash va qayta ishlashni, to‘g‘ri tashkil etilishi fermer xo‘jaligiga salmoqli darajada qo‘shimcha mablag‘ olib keladi. Shunday ekan mintaqalarda meva va sabzavotlarni fermer xo‘jaligida qayta ishlashni tashkil qilish masalasida quyidagilar e‘tiborga olinishi maqsadga muvoffiq hisoblanadi.

Birinchi navbatda xo‘jalikda etishtirilayotgan mahsulotlardan bir yoki bir nechta turdagi mahsulotlar tayyorlashni, saqlashni to‘g‘ridan to‘g‘ri istemolchiga yuborish bo‘yicha qaror qabul qilinadi. Bunday qaror qabul qilishdan oldin, qayta ishlanishi ko‘zda tutilgan mahsulot obdon o‘rganiladi va ushbu xom-ashyoni qaysi turi etishtiriladi, urug‘i qaerdan olinadi, xosildorligi qanday bo‘ladi, bir mavsumda qancha mahsulot etishtiriladi va uni tannarxi qancha bo‘ladi va hokazo.

So‘ngra ushbu xom-ashyoni qayta ishlash jarayonini tashkil qilish bo‘yicha quyidagilar o‘rganiladi, qayta ishlashni tashkil qilish uchun qanday texnologiyadan foydalaniladi va shu texnologiyaga mos dastgohlar xarid kilinadi, ular kanday moliyalashtiriladi va bu ishlab chiqarishda ishchi-xodimlar masalasi qanday hal qilinadi. Keyin ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotni bozorga olib chiqish uchun qilinadigan ishlar o‘rganiladi, bu tayyor mahsulot qanday sertifikatlanadi, mahsulotni sotish qanday tashkil qilinadi va hokazo.

Yuqoridagilardan kelib qayd qilinganlarni o‘rganish, uning natijasida yuqori sifatli, ichki - tashqi bozorga yo‘naltirilgan mahsulot chiqara olishyuqori sifatli, ichki - tashqi bozorga yo‘naltirilgan mahsulotni ishlab chiqarish korxonani rivojlanish garovi hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda hal qilinishi kerak bo‘lgan muammolardan biri bo‘ladi – bu shu mahsulotni sotilishi.

Mahsulotni ichki bozorda o‘z o‘rnini topishiga erishish uchun quyidagilarni o‘rganishimiz talab etiladi: bozordagi talab va ehtiyoj; xududdagi aholini soni, boshqa xaridorlarning ehtiyoji va moliyaviy imkoniyati.

Yangi uzilgan meva-sabzavot mahsulotlarini o‘z sifatini saqlagan holda va quritilgan meva-sabzavot mahsulotlarini boshqa o‘lkalarga etkazib berishdagi muammolar, birinchi navbatda yo‘l uzoqligi va yo‘ldagi ko‘zda tutilmagan xolatlar sababli yo‘qotishlardan, etib borguncha bo‘ladigan yo‘qotishlardan, sifati va standartlarga to‘g‘ri kelmasligi sababli yo‘qotishlardan va hokazolardan iboratdir.

Shu bilan birga ko‘proq etishtirilgan mahsulotlarni mazasiga, pishib etilganligiga va vitamininga boyligiga e‘tibor berilgan bo‘lsa, xozirgi kunda yuqoridagi ko‘rsatkichlardan tashqari yana mahsulotni ekologik tozaliligiga, shakliga, o‘lchamiga xam aloxida e‘tibor berilayapti. Oldin mahsulotni sifatini ezilmaganligi, g‘arq pishganligi aniqlagan bo‘lsa, xozirgi kunda esa bu ko‘rsatkichlardan tashqari uni tashki ko‘rinishi va qanday qadoqlanganiga xam ahamiyat berilayapti. Ma‘lumki, mantiqan, issiq, quyoshli o‘lkalarda etishtirilgan qishlok xo‘jaligi mahsulotlari sovuq, shimoliy o‘lkalarda etishtirilgan qishlok xo‘jaligi mahsulotlaridan mazali, to‘yimli va vitaminlarga boyligi bilan ajralib turadi. Shunday ekan biz o‘zimiz etishtirgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini dunyo bozorida sotishni hohlasak, qayd qilingan talablarni bajarilishini ta‘minlashimiz kerak. Shu bilan birga, tashqi bozorga kirib borish uchun, fermer xo‘jaligi etishtirgan va qayta ishlangan mahsulotini eksporti uchun bozorlarni aniqlashi, raqobatchilarni belgilab olishi, ushbu bozor talablariga mos kelgan ravishda o‘z mahsulotini ishlab chiqarishi, bozorga kirish strategiyasini va samarali ishlash usulini aniqlab olishi kerak bo‘ladi.

Meva va sabzavotlar pishib etilishi bilan ularni o‘z vaqtida yig‘ishtirib olish va kerakli keyingi bosqichlarga o‘z vaqtida etkazish yaxshi natija beradi.

Yetishtirilayotgan meva sabzavotlarni iste‘molchilarga etkazishning asosiy usullari quyidagilar:

- Yangi uzilgan holda, bozor va supermarketlarga etkazish;
- Saqlash:
 - ✓ vaqtinchalik saqlash omborlarida;
 - ✓ maxsus sovutish kameralarida yordamida;
- Qayta ishlash:
 - ✓ mahsulotlarni quritish;
 - ✓ turli xil konserva mahsulotlari, sharbatlar, konsentratlar, murobbolar, gazakbob va sirkalangan mahsulotlarni tayyorlash;
 - ✓ faol muzlatilgan meva va sabzavotlarni saqlash.

Mahsulotni tashqi bozor shart-sharoitlari mosligini baholashda quyidagilarga e‘tibor karatish tavsiya qilinadi:

- Mahsulot sifatiga kuyiladigan talablar - sifat va xavfsizlik standartlari;
- Texnik xususiyatlar - taklif etilayotgan mahsulotni mahalliy bozordagi turdosh mahsulotlarga nisbatan afzalliklari va shu bozor talablariga javob berishi;
- Narx-navo - eksport qilinayotgan mahsulotni narxini oshirishga yoki pasaytirishga ta‘sir etuvchi omillar va ularni o‘z navbatida yangi bozorlarga kirishdagi ta‘siri;

➤ Muqobil foydalanish - xorijiy ehtiyojlarni ichki ehtiyojlardan farq qilishi natijasida eksport qilinishi ko‘zda tutilgan mahsulotlar xususiyatlarini o‘zgartirilishi;

➤ Ishlab chiqarish va eksport bilan bog‘liq xarajatlar qiymatiga, mahsulotning tannarxi va sotuv narxlari o‘rtasidagi farqni ta‘minlash uchun qilingan xarajatlarini o‘rganish bilan tashkil etish

Bundan tashqari, bizga ma‘lumki har bir sohaning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud.

1-rasm. Korxonaning ish kunini xom ashyoni keltirish grafigiga bog‘liqligi.

Shu sababli meva va sabzavotlarni qayta ishlash jarayonlarini ham o‘ziga xos xususiyatlari mavjud bo‘lib bular quyidagilar:

Mavsumiyligi:

- Yilning ma‘lum vaqtida qaytarilishi;
- Bir va bir necha oy davom etishi.

Qisqaligi:

- Ma‘lum vaqtga xom ashyo zaxirasini to‘plab turish imkoni yo‘qligi;
- Xom ashyoni har kuni sotib olinishi.

Amplituda:

➤ Mavsum boshida va oxirida xom ashyo miqdori kamayishi bilan korxonaga to‘liq quvvatga ega bo‘lmasligi.

➤ Qayta ishlanadigan xom ashyolarni pishib etilishi yuqori nuqtadi bo‘lganda korxonani ishlash quvvati maksimumga ko‘tarilishi.

Qayta ishlash korxonalarida yuqoriga keltirilgan xususiyatlari

ma‘lum bir qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Masalan quyidagi (2-rasm) da xom ashyoni qayta ishlash korxonalariga keltirish va korxonani ishlash quvvatini ko‘satib beruvchi diagramma keltirilgan.

Keltirilgan diagramma pomidorni qayta ishlab tomat pastasini ishlab chiqarishdagi ish kunining xom ashyoni keltirish grafigiga bog‘liqligi ko‘rsatilgan, ko‘rinib turibdiki, korxonaning ishlash quvvati, xom ashyoni pishib etilishiga bog‘liq bo‘lib, bunda korxonaga ish kunini bir smenada, ma‘lum vaqtdan keyin ikki va keyinchalik uch smenada davom ettiradi. Bu holat yana mavsum tugallanishi bilan ikki smenada va keyin bir smenada tugallanadi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, jumladan meva-sabzavot va donchilikni rivojlantirishda etishtirishning ilg‘or texnologiyalarini qo‘llash, hamda saqlashning zamonoviy usullarini joriy qilish bugungi kunda oziq-ovqat tanxisligini oldini olish imkonini yaratadi.

Ma'lumki, etishtirilgan qishloq xo'jaligi xom ashyolari iste'molchiga tayyor mahsulot ko'rinishida etib borishigacha bir qator texnologik jarayonlardan o'tadi. Quyida jadvalda Respublikadagi qishloq xo'jaligining asosiy sohalari va ularni iste'molchiga etkazish bosqichlari keltirilgan.

1-jadval

Qishloq xo'jaligi yo'nalishlari	Saqlash (%)	Qayta ishlash (%)	Yangi uzulgan xolda iste'molchiga etkazish (%)	Yo'qotish (%)
Paxta	0	98	-	2
Donchilik	0	98	-	2
Go'sht	5	35	57	3
Sut	-	75	20	5
Meva	20	10	40	30 *
Sabzavotlar	30	10	30	30 *

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, meva va sabzavotlarning 20-30 % saqlanishi, 10 % qayta ishlanishi, yig'ishtirib olingan mahsulotlarning 30-35 % iste'molchigacha etib bormasligi ko'rinib turibdi.

Shu sababli meva va sabzavotlarni faqat nobud bo'lishini oldini olish bo'yicha emas, balki, ekiladigan maydonlarni kengayishi va olinadigan yalpi hosilni ortib borishi bu soha mutaxassisleri oldiga katta vazifalarni yuklaydi.

Buning uchun birinchi navbatda ekiladigan navlarning seleksiyasiga va agrotexnik ishlov berish jarayonlariga katta e'tibor berilishi lozim.

Meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlashni tashkil etish.

Meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlashning tadbirlar ketma ketligi quyidagilar:

❑ *Xom ashyo bazasi:* Xom ashyo bazasi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash yoki qayta ishlash korxonalarini tashkil etish uchun birinchi darajadagi omillardan biri hisoblanadi. Chunki biror bir saqlash omborini yoki qayta ishlash korxonasini biznes rejasini tuzishda va korxonaning ishlarini loyixalashtirish joyidagi xom ashyo bazasini o'rganib chiqish shart.

Xom ashyo bazasini o'rganishda quyidagilar e'tiborga olinadi: mintaqadagi saqlashga yoki qayta ishlashga rejalashtirilayotgan meva yoki sabzavot turining xajmi va sifat ko'rsatkichlari o'rganib chiqiladi. Masalan, mintaqa sabzavotchilikka ixtisoslangan bo'lsa, u holda sabzavotchilik bilan bog'liq saqlash yoki qayta ishlash korxonalarini tashkil etish kerak.

❑ *Mahsulotga bozor talabi.* Tadbirkor tomonidan meva yoki sabzavotni saqlash turiga yoki ularni qayta ishlab olinadigan konserva mahsulotlariga bo'lgan bozor talabi o'rganib chiqiladi va umahsulotlarni qanchalik bozorbobligi va iste'molchining extiyoji tahlil qilinishi talab etiladi.

❑ *Korxonada qurilishi rejalashtirilayotgan joyning infrastrukturasi.* Joyning infrastrukturasi o'rganish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

✓ Iqlim sharoiti (korxonani joylashtirish o'rni, er tuzilishi, shamolning yo'nalishi, ob havo harorati va nisbiy namligi;

- ✓ Transport tizimi, korxonani transport, temir yo‘liga talabi;
- ✓ Elektr ta‘minoti elektrga bo‘lgan talabi, uni qondirilishi, elektr tarmoqlarining uzoq-yaqinligi;
- ✓ Suv ta‘minoti, suvning miqdori, sifati (qattiq, yumshoqligi), ishlatilgan suvlarni tozalash inshootlari mavjudligi.

☐ *Ishchi kuchi bilan ta‘minlanganlik darajasi.* Bu bo‘limda qurilish rejalashtirilayotgan joyning ishchi kuchiga bo‘lgan talabi va ta‘minoti, hamda korxonani malakali mutaxassislar bilan ta‘minlanishi o‘rganiladi.

☐ *Texnologik jixozlarni tanlash va xarid qilish.* Texnologik jixozlarni tanlash asosan saqlanadigan meva va sabzavotlar yoki ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan mahsulotlarga qarab tanlanadi.

Jixozlarni tanlashda quyidagi talablar qo‘yiladi:

- mexanizatsiyalanganlik darajasi (avtomatlashtirilganligi);
- energiya sarfini tejamkorligi;
- universalligi, bir necha xil mahsulot ishlab chiqarishga xosligi;
- foydalanishga qulayligi va xavsizligi;
- saqlanayotgan yoki qayta ishlanayotgan mahsulotlarga ta‘siri va chiqindi chiqarish miqdori.

Texnologik jixozlarni tanlashdagi yana bir o‘ziga xos xususiyatlardan biri, ularni to‘lik tizgi (liniya) ko‘rinishida yoki alohida alohida xarid qilishidir. Bunday xollarda mutaxassislarni fikricha jihozlar texnologik tizgi, ya‘ni bir xil tayyor komplekt ko‘rinishida xarid qilinishi maqsadga muvoffiq hisoblanadi. Bu bilan tadbirkorlar nafaqat jixozlar ketma-ketligini ularning ishlab chiqarish quvvati bo‘yicha mos kelishi, ularni foydalanilganlik darajasini ham nazorat qilish imkoniga ega bo‘lishadi.

Mutaxasislarni fikricha bunday xolat qayta ishlash korxonalarini uchun bir qator noqulayliklar tug‘diradi. Bular quyidagilar:

- ✓ Korxonadagi jixozlarni to‘liq quvvatda ishlamasligi;
- ✓ Korxonada uchun yollanadigan vaqtinchalik ishchilarni ishga jalb qilinishidagi muammolar;
- ✓ Jixozlarni to‘liq ishlash koeffitsienti to‘liq bo‘lmaganligi sababli ortiqcha energiyani sarflanishi.

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish usullaridan biri bu har bir jarayon yoki mahsulot uchun maxsus navlardan foydalanish va xom ashyolarni mavsumni boshidan ishni uch smenada tashkil etish yaxshi natija beradi.

2-jadval

Navlardan foydalanish usullari	Mahsulot turi			
	Do‘konlarga	Tomat xalimi	Quritishga	Konserva mahsulotlariga
Yangi uzulgan ko‘rinish	1)	-	✓	✓
Tomat xalimi	✓	✓	✓	-
Quritish	✓	✓	✓	-
Konserva (cherri)	✓	-	-	✓

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, masalan tomat xalimi uchun pomidor navlarni dukonlarga, tomat xalimi tayyorlashda va quritishga foydalanish mumkin, ammo ulardan tarkibidagi quruqlik miqdorini yuqori bo‘lganligi sababli konserva mahsulotlarini tayyorlash tavsiya etilmaydi. Bu meva va sabzavotlarni qayta ishlashda ularni navlari to‘g‘ri tanlanishi korxonalar rentabilligini oshirishini ko‘rsatadi, masalan, pomidorni qayta ishlab tomat halimini olishda pomidorni yuqori quruqlik miqdorga ega bo‘lgan navlarini tanlashda (Bahodir, Astreks), udardagi quruqlik miqdori 1 % ga ortishi olinadigan mahsulot miqdorini 20 % ga oshiradi.

Mahsulot sifatini aniqlash laboratoriyasining o‘rni va ahamiyati.

Shuni takidlab o‘tish kerakki, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlari uchun laboratoriyaning o‘rni va ahamiyati juda katta rol o‘ynaydi. Tadbirkor o‘z oldiga xom ashyoni saqlash yoki qayta ishlash natijasida yaxshi daromad olishni maqsad qilib qo‘yadi. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerakki, loyihalashtirilayotgan korxonani laboratoriyasini zamonoviy asbob uskunalar bilan taminlamasdan, yoki ta‘minlagan holda ham ularni to‘g‘ri ishlata olinmasa, bunday korxonalarining rentabillik ko‘rsatkichlari haqida so‘z borishi noto‘g‘ri.

Negaki biz bugungi kunda xom ashyolarni saqlashga yoki qayta ishlab biror bir konserva mahsulotlari ishlashga va ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarni iste‘molga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini faqatgina laboratoriya tekshiruvlaridan keyin xulosa chiqarish mumkin.

E‘tiborli tomoni shundaki, negadir qishloq xo‘jaligini boshqa sohalaridagi, masalan chorvachilikda hayvonlarni sotib olishda ular go‘shtga yoki boqishga yaroqli ekanligini bir qancha teshiruvlardan keyin xulosa chiqarib xarid qilinadi, lekin olmani yoki uzumni saqlashga yoki qayta ishlashga xarid qilinganda, ularni boshlang‘ich holati, ya‘ni kimyoviy tarkibi va bir qancha sifat ko‘rsatkichlariga etarlicha e‘tibor berilmaydi.

Buning isboti, tadbirkor mevani sotib olish paytida uni tashqi ko‘rinishi, yoki tayyor bo‘lganligini fermer xo‘jalikni raisining xulosasi bilan xarid qiladi va saqlashga qo‘yadi. Lekin bu jarayonni mutaxassislar fikri, adabiyotlar tahlili yoki chet et texnologiyalari bilan taqqoslanganida saqlash jarayoniga olinayotgan meva va sabzavotlar birinchi navbatda pishib etilganlik darajasiga bog‘liqligi aytiladi. Amaliyotda esa tadbirkorlar bu holatni mavsum jarayonida mahsulotni sotib oluvchilar soni ko‘pligi (raqobat) u payitda bunday laboratoriya jarayonlarini o‘tkazish imkoni yo‘qligi bilan tushuntiradilar. Saqlash omborlarini qurish uchun harakat qilayotgan ishlarini tadbirkorlarni fermer xo‘jaliklardan boshlashlari kerak.

Yuqorida qayd etib o‘tilganidek meva sabzavotlarni pishib etilganlik darajasi mahsulotni sifat ko‘rsatkichlariga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Pishib etilganlik darajasini ikki guruxga bo‘lish mumkin:

Texnik pishib etilganlik – bu mahsulotlarni pishib etilganligini, faqat bunda mahsulotlar kerakli moddalarni maksimum darajada yig‘ib ulgurmagani aytiladi. Texnik pishib etilgan mahsulotlar asosan saqlash uchun yaroqli hisoblanadi. Pishib etilganlikni aniqlashni bir nechta usullari mavjud bo‘lib, shulardan biri mevalarni qattiqligi bo‘yicha aniqlash. Mevalarni qattiqligi bo‘yicha ko‘rsatkichini aniqlaydigan asbob penetrometr deb ataladi.

2-rasm. Penetrometr olmani pishib etilganligini aniqlash asbobi.

Bu asbobni ishlash prinsipi shundan iboratki, asbobni mahsus ignasi bilan mevaga sanchilganda asbobni ko'rsatkichi uni qattiqligini ko'rsatadi va kerakli xulosa chiqariladi. Masalan, olmani Golden navining qattiqligi 5-5,5 bo'lganda meva texnik pishib etilganidan dalolat beradi. Agar ko'rsatkich yuqoridagi kattalikdan past bo'lsa uni hali pishib etilmaganligini, yuqori bo'lsa pishib o'tib ketgan degan xulsani beradi.

3-rasm. Laboratoriya refraktometri.

Fiziologik pishib etilganlik. Meva-sabzavotlar ikkinchi ko'rinishi fiziologik pishib etilganligi deyiladi. Fiziologik pishib etilgan meva-sabzavotlar tarkibidagi barcha moddalarni maksimal darajada yig'ib olgan bo'ladi. Bunday mahsulotlar odatda bozorbop yoki qayta ishlashga jo'natilsa yaxshi natija beradi.

Mahsulotlarni yana bir asosiy nazorat qilinadigan ko'satkichlaridan biri ularni quruqlik miqdori.

✓ Mahsulotni quruqlik miqdori uni tarkibidagi suv moddasidan tashqari bo'lgan barcha moddalar yig'indisiga aytiladi. Mahsulotni quruqlik miqdoriga qarab saqlanayotgan yoki qayta ishlanab tayyorlangan mahsulotlarni ko'pgina sifat ko'rsatkichlariga tarif berish mumkin, ya'ni uni qattiq yumshoqligi, uni tarkibidagi qand moddalari miqdori va boshqalar.

Xom ashyo yoki ularni qayta ishlab tayyorlangan mahsulotlarni quruqlik miqdori *refraktometr* asbobi yordamida amalga oshiriladi (3-rasm).

✓ *Mahsulotlarni nordonligi (rN)*. Mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash jarayonidagi yana bir asosiy ko'rsatkichlaridan biri, bu ularni nordonligi yoki boshqacha qilib aytganda rN ko'rsatkichi. Xom ashyo yoki mahsulotlarni nordonligi ular tarkibidagi organik kislotalar miqdoridan kelib chiqadi. Nordonlik miqdori rN – metr asbobi yordamida aniqlanadi.

4-rasm. rN-metr mahsulotlar nordonligini aniqlash asbobi.

Mahsulotlarni nordonligi haqida gapirilganda birinchidan uni ko'rsatkichi kattaligidan kelib chiqiladi. rN-metrni ko'rsatkich oralig'i 0 dan 14 gacha bo'lib, bunda rN –metr ko'rsatkichi 7-ni ko'rsatsa bu neytral kattalik deb yuritiladi. Neytral kattalik faqatgina ichimlik suvining ko'rsatkichi hisoblanadi. rN-metrni ko'rsatkichi 7 dan yuqorida bo'lsa, bu ishqoriy, 7 dan past ko'rsatkich bo'lganda kislotalik xususitga ega bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Meva-sabzavotlarning rN miqdori ularni kimyoviy tarkibidan kelib chiqib nordon kattalikda bo'ladi. Mahsulotni tarkibidagi rN ni pastligi birinchidan mahsulotni nordonligini ko'rsatsa, ikkinchidan agar mevalardagi rN miqdori belgilanganidan past bo'lsa, uni pishib etilmaganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. PQ-2717-son. “Ho‘l meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” www.Lex.UZ / 2019 / 1-2-b.
2. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
3. Dodaev Q.O., Mamatov I.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari (o‘quv qo‘llanma). – T.: Iqtisod-moliya, 2006.
4. Xaitov R. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonlarining texnologik jihozlari. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi. 2005.
5. Bo‘riev X. Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. T., «Mehnat», 2002.
6. Bo‘riev X.Ch., Rizaev R. Meva uzum mahsulotlarni biokimyosi va texnologiyasi. T., «Mehnat», 2000.